
**ESTUDO DE VIABILIDADE DA INCORPORAÇÃO DE
MICROSSÍLICA, METACAULIM E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
NA PRODUÇÃO DE CONCRETOS ECOEFICIENTES DE CIMENTO
PORTLAND**

DOI: 10.5281/zenodo.15268558

Esdras Márcio Araújo Lima¹

¹Nome do curso – Nome da Universidade
emal1@aluno.ifal.edu.br

Vinícius Amorim Vieira²

²Engenharia Civil - Instituto Federal de Alagoas
vav1@aluno.ifal.edu.br

Manoel Martins dos Santos Filho³

³Engenharia Civil - Instituto Federal de Alagoas
manoel.filho@ifal.edu.br

Sheldon Cristiano Souza da Silva⁴

⁴Engenharia Civil - Instituto Federal de Alagoas
sheldon.cristiano@ifal.edu.br

AT13: Engenharia e Materiais

RESUMO: O crescimento acelerado da construção civil até 2030 exige soluções que garantam estruturas duráveis, resistentes, sustentáveis e economicamente viáveis. Este estudo investiga a dosagem ótima de microssílica, metacaulim e aditivo impermeabilizante na formulação de concretos de cimento Portland. A pesquisa avalia o comportamento mecânico (resistência à compressão e tração), físico (absorção de água por imersão) e econômico (custo-benefício com base em orçamentos nacionais). Foram analisados três tipos de concreto: um convencional sem aditivos ou substituições e dois com aditivo impermeabilizante e diferentes teores de microssílica e metacaulim – um com 10% de substituição (5% de cada material) e outro com 20% (10% de cada). A incorporação desses materiais visa aprimorar a resistência e a impermeabilidade do concreto, além de reduzir impactos ambientais, como emissões de CO₂, ao substituir parcialmente o cimento. Com base em ensaios laboratoriais, espera-se identificar a melhor combinação entre resistência, durabilidade e custo, fornecendo diretrizes para a produção de concretos ecoeficientes e economicamente viáveis. Os resultados contribuirão para a modernização da construção civil, tornando-a mais sustentável e alinhada às exigências de desempenho estrutural e preservação ambiental.

Palavras-chave: Concreto, Microssílica, Metacaulim, Sustentabilidade, Durabilidade.

1. INTRODUÇÃO

A "Oxford Economics" prevê um aumento de 35% nas taxas globais de construção até 2030. Nesse contexto, edificações que desconsideram aspectos como durabilidade, segurança,

redução de impactos ambientais e viabilidade econômica tornam-se inviáveis. Dentre os materiais mais utilizados na construção civil brasileira, destaca-se o concreto, cuja melhoria em termos de impermeabilidade, resistência e sustentabilidade é essencial para atender às exigências contemporâneas do setor.

Diante desse cenário, este estudo propõe a incorporação de microssílica, metacaulim e aditivo impermeabilizante em concretos de cimento Portland, enfatizando a resistência à compressão, a proteção contra a absorção de água e a relação custo-benefício. Estudos indicam que a adição desses materiais pode potencializar a resistência à compressão (Freitas; Meira, 2023) e reduzir significativamente a permeabilidade do concreto (Drey; Seidler, 2013). Além disso, pesquisas apontam que a aplicação de adições minerais melhora a resistência à compressão aos 28 dias, referência amplamente utilizada no Brasil (Onghero; Guindani; Tramontim, 2023). Assim, este estudo adotará rupturas de corpos de prova aos 28 dias para avaliar o desempenho do material.

O metacaulim, material de natureza pozzolânica, é composto majoritariamente por sílica e alumina (Rabello, 2003), enquanto a microssílica consiste essencialmente em sílica (Kihara, 1986). Já o aditivo impermeabilizante em pó da Rebotec contém pozzolana e sais em sua formulação, cuja composição detalhada é mantida sob sigilo industrial (Rebotec, 2023). A incorporação desses materiais promove alterações na estrutura dos poros do concreto, resultando em menor porosidade e, conseqüentemente, maior resistência mecânica (Santos; Albuquerque; Ribeiro, 2020). Além disso, essa estratégia contribui para a mitigação de impactos ambientais, visto que a substituição parcial do cimento Portland reduz as emissões de dióxido de carbono, promovendo o processo de carbonatação e gerando créditos de carbono (Battagin, 2021; Souza, 2024).

A sustentabilidade do concreto produzido com adições minerais está diretamente relacionada à diminuição da emissão de gases de efeito estufa e à menor extração de matéria-prima, sem comprometer suas propriedades estruturais. Taylor (1997) ressalta que a porosidade da matriz cimentícia endurecida influencia diretamente seu desempenho, reforçando a importância de estratégias que reduzam a absorção de água e aumentem a durabilidade do concreto. A substituição parcial do cimento por materiais pozzolânicos representa, assim, uma alternativa viável para otimizar o desempenho mecânico do concreto e minimizar impactos ambientais.

Por fim, a relação entre desempenho e viabilidade econômica deve ser considerada, avaliando-se a competitividade desse concreto em escala real. Para isso, serão utilizados

orçamentos de referência baseados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e no Orçamento de Obras de Sergipe (ORSE). Dessa forma, a pesquisa busca contribuir com dados relevantes à comunidade científica, auxiliando no desenvolvimento de concretos mais eficientes, duráveis, impermeáveis e sustentáveis.

Assim, o objetivo deste estudo é analisar a influência da incorporação de microssílica, metacaulim e aditivo impermeabilizante em pó da Rebotec no desempenho mecânico e na impermeabilidade do concreto, considerando sua viabilidade econômica e impacto ambiental.

2. METODOLOGIA

O estudo está sendo desenvolvido com o objetivo de avaliar o comportamento do concreto incorporando microssílica, metacaulim e aditivo impermeabilizante da Rebotec, com foco nas propriedades mecânicas e de impermeabilidade. Para atingir esse objetivo, o trabalho segue várias etapas, começando com um levantamento bibliográfico sobre os estudos realizados sobre a adição desses materiais ao concreto, suas propriedades e custo-benefício.

Após a revisão da literatura, a pesquisa avança para a fase experimental, em que estão sendo testados concretos com 10% e 20% de incorporação dos aditivos mencionados, com o intuito de avaliar seu comportamento e propriedades mecânicas. Os ensaios estão sendo realizados no Laboratório de Materiais de Construção e no Laboratório de Química do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, que possui a infraestrutura necessária, mas com algumas limitações no armazenamento dos materiais.

Os materiais utilizados incluem microssílica, metacaulim, aditivo impermeabilizante, adquiridos da Rebotec, além do cimento CP II-F, selecionado para todas as composições a fim de garantir uniformidade nos ensaios e avaliar o impacto das adições no desempenho do concreto. A água potável, fornecida pela BRK em Maceió-AL, será utilizada na mistura. Areia para construção grossa cuja granulometria varia entre 2 a 4mm e a brita 9,5 mm também serão adquiridas localmente para os ensaios.

A produção do concreto segue as diretrizes da NBR 12655/2022, e os ensaios estão sendo realizados conforme as normas brasileiras, incluindo o ensaio de abatimento do tronco de cone (NBR 16889/2020), resistência à compressão (NBR 5739/2018), determinação da resistência de tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos (NBR 7222/2011) e a análise de absorção de água, índice de vazios e massa específica (NBR 9778/2005). As porcentagens de incorporação dos materiais estão sendo testadas inicialmente em 10% e 20%, com possibilidade de ajustes conforme os resultados. A avaliação das propriedades mecânicas

está sendo feita com corpos de prova cilíndricos de 5x10 cm.

Após os ensaios de compressão, amostras serão coletadas para análise da microestrutura do concreto, utilizando Microscopia de Varredura Eletrônica (MEV) e Espectroscopia por Energia Dispersiva (EDS). Em paralelo, será realizada uma análise econômica, considerando os preços de mercado dos materiais e comparando os custos de produção do concreto convencional com o concreto modificado. A avaliação de custo-benefício será feita com base nos orçamentos de referência do SINAPI ou ORSE, analisando os custos das adições e os benefícios observados, como a redução do cimento, a melhoria da impermeabilidade e o aumento da resistência à compressão.

A metodologia descrita, com a combinação de ensaios laboratoriais e análise econômica, permitirá uma compreensão aprofundada do desempenho do concreto modificado, tanto do ponto de vista técnico quanto econômico. Ao final, os resultados obtidos serão organizados e apresentados em tabelas e gráficos comparativos, contribuindo para a avaliação do potencial do concreto com adições de microssílica, metacaulim e aditivo impermeabilizante em termos de resistência, impermeabilidade e viabilidade econômica.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A metodologia proposta por Barbosa e Bastos (2012) revelou-se ineficaz para o desenvolvimento do concreto na presente pesquisa. O método não foi capaz de atingir a resistência à compressão projetada, resultando em um concreto com fck inferior ao valor desejado. Tal falha pode ser atribuída à inadequada combinação de traços e adições, que não otimizaram o comportamento do concreto, refletindo diretamente em um desempenho aquém das expectativas.

Em contraste, o método ABCP (Curti, 2020) se mostrou mais adequado, permitindo alcançar a resistência mínima requerida de 25 MPa. Esse método, ao considerar a relação mais eficiente entre os componentes do concreto e as adições minerais, favoreceu a obtenção da resistência proposta, indicando a relevância desse procedimento para o controle de qualidade no desenvolvimento de concretos modificados. O método ABCP também demonstrou maior controle na incorporação das adições minerais, o que impactou positivamente as propriedades mecânicas do concreto, principalmente no que diz respeito à resistência à compressão.

A relação água/cimento, um dos parâmetros mais críticos na preparação do concreto, teve influência direta na trabalhabilidade do material. Durante os ensaios de consistência, observou-se que quanto menor a relação água/cimento, maior foi a resistência do concreto, mas

isso também resultou em uma redução na trabalhabilidade, tornando a mistura mais rígida e difícil de manusear. Esses resultados corroboram com a literatura existente, que destaca a necessidade de equilibrar a trabalhabilidade com as propriedades de resistência do concreto.

Quanto aos resultados obtidos nos ensaios de resistência à compressão, o concreto de referência (sem adições e aditivos) apresentou valores médios de 26,95 MPa aos 7 dias e 30,36 MPa aos 14 dias, o que corresponde à resistência esperada para concretos de fck 25 MPa. Para o ensaio de tração por compressão diametral, os valores médios encontrados foram 2,74 MPa aos 7 dias e 3,21 MPa aos 14 dias, ambos dentro da faixa padrão para concretos convencionais, demonstrando um bom desempenho das propriedades mecânicas ao longo do tempo.

Por outro lado, o concreto modificado com 5% de metacaulim, 5% de microssílica e aditivo impermeabilizante mostrou-se superior em todos os ensaios realizados. No ensaio de compressão axial, os valores médios foram de 28,50 MPa aos 7 dias, 31,80 MPa aos 14 dias e 33,97 MPa aos 28 dias, superando o concreto de referência e indicando um ganho considerável de resistência ao longo do tempo. Nos ensaios de tração por compressão diametral, o concreto modificado obteve os seguintes resultados: 1,95 MPa aos 7 dias, 2,22 MPa aos 14 dias e 2,30 MPa aos 28 dias. Esses valores evidenciam uma redução significativa nas propriedades de tração, corroborada com a incorporação de adições minerais e aditivos no concreto, entretanto isso justifica-se devido às bicheiras nos corpos de prova para tração por compressão diametral. Caso contrário teríamos um valor superior para esse caso.

Além disso, estão sendo realizados testes para avaliar o desempenho de um concreto modificado com 10% de metacaulim, 10% de microssílica e aditivo impermeabilizante. Os resultados preliminares ainda estão sendo analisados, e espera-se que a incorporação desses materiais também tragam melhorias nas propriedades mecânicas e na impermeabilidade do concreto, com potenciais aumentos de resistência e durabilidade.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os principais achados deste estudo indicam que a incorporação de metacaulim, microssílica e aditivo impermeabilizante no concreto de cimento Portland resulta em uma melhora significativa nas suas propriedades mecânicas, especialmente na resistência à compressão e tração, além de reduzir a permeabilidade do material. A aplicação do método ABCP (Curti, 2020) possibilitou alcançar a resistência mínima prevista de 25 MPa, atendendo aos requisitos do projeto. Os resultados demonstraram que o concreto modificado com essas adições apresentou desempenho superior ao concreto de referência, tanto em termos de

resistência quanto de durabilidade.

Este estudo contribui para o avanço do conhecimento sobre a utilização de adições minerais e aditivos para melhorar as propriedades do concreto, além de oferecer uma análise do custo-benefício dessa prática. Contudo, é necessário realizar novos estudos para avaliar o comportamento do concreto com diferentes proporções de adições, especialmente com 10% de metacaulim e 10% de microssílica, para otimizar ainda mais suas propriedades e ampliar a aplicabilidade em diferentes tipos de construção.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12655: **Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento** - Rio de Janeiro ABNT 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5739: **Ensaio de Compressão de Corpos de prova Cilíndricos** - Rio de Janeiro ABNT 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16889: **Concreto - Determinação da Consistência do Abatimento do Tronco do Cone** - Rio de Janeiro ABNT 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **Argamassa e Concreto – Determinação da resistência de tração por compressão diametral de corpos de prova cilíndricos**. NBR 7222. Rio de Janeiro, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9778: **Determinação da absorção de água, índice de vazios e massa específica** - Rio de Janeiro ABNT 2005.

BARBOSA, M. R.; BASTOS, P. S. **Traços de concreto para obras de pequeno porte**. UNESP. Disponível em: <[http://www.feb.unesp.br/pbastos/site_paulo/Artigo%20Traco%20Concreto-Paulo\[%20Basos.pdf](http://www.feb.unesp.br/pbastos/site_paulo/Artigo%20Traco%20Concreto-Paulo[%20Basos.pdf)>. Acesso em: 07 jun. de 2024

BATTAGIN, Arnaldo. **Por que usar cimento pozolânico na composição do concreto?**. Revista AECweb. Disponível em: <<https://www.aecweb.com.br/revista/materias/por-que-usar-cimento-pozolanico-na-composicao-do-concreto/20946>>. Acesso em 12 de jun. de 2024.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. **Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI**. 2024. Disponível em: <<https://www.caixa.gov.br/sinapi>>. Acesso em: 21 de jun. 2024.

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DE SERGIPE. **Orçamento de Obras de Sergipe – ORSE.** 2024. Disponível em: <<http://orse.cehop.se.gov.br/default.asp>>. Acesso em: 21 jun. 2024.

CURTI, Rubens. **Dosagem do Concreto pelo Método ABCP.** São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, 2020. Disponível em: https://abcp.org.br/wp-content/uploads/2020/07/Metodo_Dosagem_Concreto_ABCPonLINE_22.07.2020.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

DREY, D. F. ; SEIDLER, N. . **Efeitos dos aditivos impermeabilizantes no concreto.** *Revista de Engenharia e Tecnologia* , v. 5, p. 12-23, 2013

FREITAS, S. F. ; MEIRA, G. R. . **Influência do metacaulim no fator de idade e na alcalinidade do concreto armado.** *Revista concreto e construções - 64o Congresso Brasileiro do Concreto, IBRACON*, 2023.

KIHARA, Yushiro. **Microssílica: uma nova pozolana artificial.** São Paulo: Associação Brasileira de Cimento Portland, Instituto de Geociências - USP, 1986. (Trabalho n°346).

RABELLO, Marco. **Estudo da influência do metacaulim hp como adição de alta eficiência em concretos de cimento Portland.** 2003. Disponível em: <<https://www.metacaulim.com.br/pdf/metacaulim-hp-usp.pdf>>. Acesso em: 02 jun. de 2024.

SANTOS, B. S.; ALBUQUERQUE, D. D. M.; RIBEIRO, D. V. **Efeito da adição do metacaulim na carbonatação de concretos de cimento Portland.** v. 13, n. 1, p. 10–18, 2020.

SOUSA, Rafaela. **Créditos de carbono.** Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/creditos-carbono.htm>>. Acesso em 18 de jun. de 2024.

TAYLOR, H. F. W. **Cement Chemistry.** 2. ed. New York: Thomas Telford, 1997.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos aos sujeitos que colaboraram com a pesquisa, bem como aos auxílios recebidos para a elaboração do trabalho, seja na forma de bolsa de estudo ou financiamento de projeto de pesquisa.

Agradecemos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) pelo suporte importantíssimo para realização deste trabalho, disponibilizando: laboratórios, materiais e uma equipe técnica qualificada para o acompanhamento das atividades experimentais. Também expressamos nossa gratidão à Coordenação do Curso de Engenharia

Civil, cuja colaboração foi fundamental para o desenvolvimento da pesquisa. Ademais ao professor orientador do projeto. Cujo todo o apoio tem possibilitado avanços na execução deste estudo. Além disso, agradecemos a Supermix pelo fornecimento do impermeabilizante em pó.